

PHILOLOGICAL SCIENCES

SEVERAL GENERS OF NAVAL FOLKLORE IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS OF THE XX-XXI CENTURIES

Litvin V.

Ph.D, Associate Professor

Center for International Cooperation of the Ministry of Education of the Russian Federation

НЕКОТОРЫЕ ЖАНРЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX-XXI ВВ.

Литвин В. Б.

Кандидат педагогических наук, доцент

Центр международного сотрудничества Министерства просвещения РФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8102107>

Abstract

The article deals with some folklore genres presented in the texts of literary works by V. Pikul, A. Pokrovsky and E. Ovechkin and performing in the naval subculture.

Аннотация

В статье анализируются произведения В. Пикуля, А. Покровского и Э. Овечкина с точки зрения функционирования в них ряда фольклорных жанров военно-морской субкультуры.

Keywords: folklore, fiction, naval subculture, naval traditions.

Ключевые слова: фольклор, художественная литература, военно-морская субкультура, флотские традиции.

В последнее десятилетие в научном мире наблюдается повышенный интерес к проблеме языка как важнейшему элементу субкультуры социальной группы. Предметами исследования становятся школьное, студенческое и различные профессиональные аргы. В них происходят сейчас такие семантические и стилистические изменения, которые оказывают влияние на состав живой разговорной речи. При этом морской язык, имеющий богатейшую историю формирования и сложную организацию, остается малоизученным

В силу специфики труда сообщество военных моряков является предельно замкнутой профессиональной группой и характеризуется особым стилем жизни, мировоззрением, имеет свои языковые традиции и даже свой специфический язык. В ряде работ отечественных ученых (Богородского Б. Л., Орловой Н. М., Авериной В. А., Солнышкиной М. И., Коровушкина В. П., Поповой М. В., Бондаренко И. В., Денисовой Н. В., Каланова Н. А., Горбань Л. В.) отражен опыт исследования отдельных аспектов лексики военных моряков. Однако изучения роли и места языка военно-морской субкультуры в художественных произведениях практически не проводилось.

Уточняя определение армейской субкультуры, данное Р.А. Сайфутдиновым [7], **военно-морская субкультура** – это субкультура организационной, формальной, маскулинной группы людей, включающая в себя представления, ценности, нормы доминирующей в обществе культуры и групповые представления, ценности, нормы, особенности образа жизни, стереотипы поведения, язык, культурные

символы и коды в их специфическом сочетании, обусловленном целями и характером военно-морской деятельности, относительно устойчивые на протяжении времени жизнедеятельности группы.

Целью настоящей статьи является описание и систематизация отдельных фольклорных жанров, представленных в текстах художественных произведений В. Пикуля, А. Покровского и Э. Овечкина. Выбор произведений указанных авторов обусловлен документально-биографической основой их произведений, что дает основание рассматривать примеры фольклорных жанров в качестве материала для анализа их функционирования в военно-морской субкультуре.

Носителями военно-морской субкультуры в произведениях В. Пикуля, А. Покровского и Э. Овечкина являются офицеры и старшины, служащие или служившие на кораблях Северного флота.

Следуя за развитием сюжета повести В. Пикуля «Мальчики с бантиками», читатель наблюдает, как разношерстная масса мальчишек становится единым коллективом со своими идеалами, интересами, традициями: «*Спору нет, народ собрался разный... В основном – горожане, дети пролетариев и интеллигентов... Были среди юнг и такие сорвиголовы, что перешли линию фронта, чтобы не жить в оккупации. Были детдомовцы, серьезные покладистые ребята, потерявшие родителей или никогда их не знавшие. Были и беспризорники, которых милиция подобрала на вокзалах, где они погибли от грязи и голода, попрошайничая или воруя...*» [3, с.67].

В произведениях А. Покровского и Э. Овечкина нет единых сюжетов, они представляют собой сборники воспоминаний авторов, флотских баек и историй, услышанных на флоте. Грубоватый юмор, а порой и использование в текстах табуированной лексики, сочетаются в сборнике А. Покровского «Расстрелять!..» с лирическим началом, которое отражает отношение автора к своей профессии и раскрывает его именно как носителя особой военно-морской субкультуры. Так, в главе «Я все еще могу...» писатель перечисляет умения, которые дают ему ощущение своей принадлежности к особой категории людей, стоящих вне обыденности: «Я могу не спать трое суток, или просыпаться через каждый час, или спать сидя, стоя; могу так суток десять. <...> Я хорошо вижу ночью, переношу обмерзание и жару <...> Я могу плыть — в штиль или в шторм, по течению или против, в ластах и не в ластах, в костюме с подогревом или вовсе без костюма. Я долго так могу плыть <...> Я могу на несколько месяцев разлучиться с семьей, могу выступить «на защиту интересов», собраться, бросив всё, и вылететь чёрт-те куда. Могу стрелять — в жару, когда ствол раскаляется, и — в холод, когда пальцы приклеиваются к металлу <...> Могу разместиться на крыше дома пулеметы так, чтобы простреливался целый квартал, могу разработать план захвата или нападения, могу бросить гранату или убить человека с одного удара — человека так легко убить <...> Я всё это ещё могу...» [6]. Отметим, что профессиональные военные навыки в этом тексте сочетаются с характеристиками личности, способной терпеть лишения, физическую боль, бытовые неудобства и т.д., так как для автора профессия и личность неразделимы.

Особое место в военно-морском быту занимает такое явление, как **прозвища**. Н.Н. Подольская трактует прозвище как «вид антропонима»: дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии [4]. Большая часть встречающихся в текстах анализируемых произведений прозвищ обозначает принадлежность к определенной военной специальности или к положению человека на флоте. Так, у А. Покровского встречаем: *химик*, *дуст* — офицер химической службы атомной подводной лодки («...всех химиков на флоте называют «дустами». За что, позвольте спросить? Извольте: за то, что они травят народ!») [6]; *румын* — минер («... в основном их называют «румынами» потому, что на выходах в море они практически ничего не делают») [1]; *китаец* — ракетчик («Это тоже традиция — потому что их типа много») [1]; *маслопуп*, *мазутчик* — механик; *подшакальник* — служащий центрального аппарата) [1]; *пиджак* — гражданский; *артиллерист* — командир БЧ-2 [5].

В текстах отражены и фольклорные номинативы отдельных кораблей или типов кораблей: «*Хитон*» — тяжелые ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 941 «Акула» («Ну да — была у нас сауна, солярий, зона отдыха и спортзал») [1]; «*Хиросима*» — атомная подводная

лодка К-19 («Самая «невезучая» подводная лодка Советского Союза. Советские моряки называли её «Хиросима»... За всю историю этой лодки на ней погибло 37 человек») [1]; «*Батон*» — ударные атомные подводные лодки проекта 949 типа «Антей» [1].

Нельзя не отметить, с какой точностью и юмором даются на флоте **клички**: «Кличка у него была — *Пенообразователь*. Когда он вырывался на трибуну речь говорить, то из всего сказанного, кроме «*ядрёна вошь!*», ничего не было понятно. Но зато все первые ряды были усеяны слюнями и пену он ронял буйными хлопьями, как хороший волкодав» [6]; «*Вот Лоб — это Лоб. Длинный, лохматый, тощий; целых два метра и сверху гнется. Это командир соседней по кличке «Мафия», или «Сашиа — тихий ужас», вообще-то интеллигентный мужчина»* [6].

К фольклору как неотъемлемой части субкультуры военных моряков в повести В. Пиккуля, можно отнести легенду о гардемаринах Морского корпуса его величества, которую перед экзаменами рассказывает юнга Коля Покочин (приводим с сокращением): «Обычно к весне гардемаринки складывались, от подачек родителей у них образовывалась немалая сумма. А вояки к экзаменам печатались в типографии Адмиралтейства. Литограф, готовивший камень для производства печатных оттисков с вопросами, был гардемаринами давно и прочно закуплен. Он с машины снимал несколько лишних оттисков, отдавал их гардемаринам заранее и за этот риск каждую весну имел с них полтысячи рублей... Деньги тогда немалые!

Адмиралтейство пронюхало, что дело с экзаменами в корпусе его величества не совсем чисто. Самые отъявленные лентяи сдавали весной экзамены превосходно. Дознались, откуда исходит предательство казенных интересов, и к типографской машине Адмиралтейства приставили жандармов... Жандармы — народец строгий. Положено дать сто оттисков, после чего — ни одного лишнего, и камень жандармы тут же раскалывают на куски. Наши бедный литограф заметался... Машина стучит, уже прошло за полсотни. Вот и все сто! А задаток-то от гардемарин он уже получил. И уже проел его... На один только миг отвернулись жандармы, как литограф спустил с себя панталоны и сел на литографский камень, пардон, ягодичками. И все вопросы отпечатались с камня на его двух половинках. Пошел он к гардемаринам, повилывая этими вопросами. Так, мол, и так, господа. Строгости невозможные. Но один оттиск удалось для вас сделать. Прежде, позвольте, сниму штаны... А надо знать гардемарин — белая кость, дворяне, графы, князья! Возмутились они... Никто не хотел снимать копию. Литограф стоял между господами без штанов и ждал, когда ему отваят все пятьсот рублей. Наконец гардемаринки решили бросить жребий: кому достанется из них списывать? ...Мне это рассказывал мой дедушка. Ему по жребию и выпало тогда списывать».

Морские приметы, связанные с изменениями погоды, представлены в повести В. Пикуля не в речи моряков, а посредством знакомства героев с книгой Д.А. Лухманова «Соленый ветер», через цитирование первоисточника (1933г.):

«Лухманов, чтобы легче запомнить, изложил эти приметы в стихах. Конечно, все знают: если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего, если красно поутру, моряку не по нутру... А вот приметы по облакам:

Радуга утром – дело плохое,

Радуга вечером – дело иное.

или

Вечером небо коль полно огня,

Утром же зорю туман застилает, —

Верные признаки ясного дня,

Старый моряк парусов прибавляет»

Произведения о жизни моряков насыщены описаниями флотских **порядков, требований, запретов**, которые чаще всего представлены в виде идиом в повести В. Пикуля: «... Уронил кусок хлеба – подними и ешь: ни пылинки. Русский моряк вывится чистоплотностью, а палуба на флоте священна...», «Неотдача чести флагу карается. Оскорблением корабля будет поднятие его флага «крыжом» - вверх ногами». Эти неписанные правила, которые узнают юнги на Соловках от своих офицеров-преподавателей, составляют тот корпус знаний, который определяют поведение военного моряка.

Разумеется, большое внимание в рассказах о военно-морском быте уделено традициям ношения формы – основного элемента, выделяющего военных моряков среди обычных граждан. Связанные с ношением формы негласные запреты зачастую необъяснимы, но соблюдаются, как дань традиции: *«В кают-компанию на собрания и приёмы пищи подводники ходят только в кремовых рубашках и с погонами. Такая традиция. Даже если, например, прибежит дежурный по кораблю передать командиру какую-нибудь бумажку, то стоять он будет ровно на пороге кают-компании и тянуться, пока бумажку у него кто-нибудь не заберёт»* [1].

С юмором описывает Э. Овечкин стремление матросов, готовящихся к возвращению домой после службы, выглядеть как можно внушительнее и наряднее: *«Сначала ленточки на бескозырке. В нормальных условиях, они имеют длину примерно до лопаток (ровно столько, сколько хватает для того, чтоб завязать их под подбородком или взять в зубы), а в условиях дембеля их длина увеличивается до пояса или до ягодичных мышц! Два сиротливых якорька, которые украшают ленточки на концах, увеличиваются до трёх на каждой, ещё на ленточках появляются чайки (символ романтики), акулы (символ опасности) и памятки затоплен-*

ным кораблям. Потом идёт плетение из белых ниток. В виде кантов, косичек и аксельбантов оно украшает туловище моряка от шеи и до поясного ремня. Ремень, само собой, белый, хотя он крайне неудобный и в отличие от нормального чёрного, который ласково и мягко обнимает пояс, колом висит на штанах. Но. Зато он белый, а это же торжественно, понимаете? Теперь брюки-клёш <...> Самые рукастые распарывали брюки от колена до низа (с обеих бортов) и вшивали вставки из бархата или атласа синего или красного цвета» [2].

Таким образом, в произведениях В. Пикуля, А. Покровского, Э. Овечкина отражены особенности образа жизни, стереотипы поведения, фольклор и культурные символы военно-морской субкультуры. Отметим, что указанные фольклорные жанры отражают такую характерную черту военно-морской субкультуры, как двоичность, одновременное сосуществование и подчас противостояние официальной и неофициальной традиции.

Список литературы:

1. Овечкин, Э. Акулы из стали [Электронный ресурс] / BooksDaily [сайт]. URL: <https://booksdaily.club/proza/russkaya-sovremennaya-proza/263705-eduard-ovechkin-akuly-iz-stali-sbornik.html> (дата обращения: 19.06.2023)
2. Овечкин, Э. Акулы из стали. Туман [Электронный ресурс] / BooksDaily [сайт]. URL: <https://booksdaily.club/proza/russkaya-sovremennaya-proza/page-29-263665-eduard-ovechkin-akuly-iz-stali-tuman-sbornik.html> (дата обращения: 19.06.2023)
3. Пикуль В. Реквием каравану PQ-17: докум.трагедия.; Мальчики с бантиками: повесть; Морские миниатюры / Сост. и комм. А.И. Пикуль. М.: Вече, 2017. 592 с.
4. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1978. 201с.
5. Покровский, А. 72 метра. Книга прозы [Электронный ресурс] / BooksDaily [сайт]. URL: <https://booksdaily.club/yumor/yumoristicheskaya-proza/226340-aleksandr-pokrovskii-72-metra-kniga-prozy.html> (дата обращения: 19.06.2023)
6. Покровский А. Расстрелять!.. [Электронный ресурс] / BooksDaily [сайт]. URL: <https://booksdaily.club/yumor/yumoristicheskaya-proza/225911-aleksandr-pokrovskii-rasstrelyat.html> (дата обращения: 19.06.2023)
7. Сайфутдинов Р.А. Проблема типологии армейской субкультуры [электронный ресурс] // Научный журнал «Регионология / Regionology» [официальный сайт]. URL: <http://regionsar.ru/ru/node/587> (дата обращения: 19.06.2023)